

**ФАНТАСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ В
РОМАНЕ МАРКА ЛЕВИ
«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»**

**Приходько В. С., Петрусенко Н. Ю.
(Харьков)**

<http://dx.doi.org/>

Abstract

The paper is devoted to identifying the modernism elements in the debut novel of the modern French writer Marc Levy «If only it were true», which is deservedly considered the bestseller and has been translated many times into more than forty languages, diverging in huge editions. This paper attempts to reveal the philosophical implications of the novel. The book plot twists and turns from the first pages: a beautiful unfamiliar ghost girl Lauren is sure that only main character Arthur can help her return to the live world. Ironically, the lonely architect Arthur bought her former apartment. As a result, the article authors come to the conclusion that the novel is identical to the modernist art of the last century in the desire to outline the line between human life and death, the eternal person's fear of death and a possible resurrection for eternal life and love. In the novel center are the «eternal» universal human problems of freedom and freedom lack, love and loyalty, devotion to each other. The feeling strength of the characters in the novel is able to miracles, returning them to a full life. But the characters would also be powerless before death, if not for their all-consuming love. The experienced traumas, the analysis of the moral and spiritual transformation of the characters, who went through faith, hope and love, that make up the success of their lives, are presented as a model of communication with themselves and the outside world.

Keywords: bestseller, mysticism, fantasy, stream of consciousness, heaven and earth, life and death.

Дебютный роман современного французского писателя Марка Леви «Etsi c'etail vrai» («Между небом и землей») заслуженно считается бестселлером и

многократно переводился более чем на сорок языков и расходился огромными тиражами. Марк Леви поражает читателя необычайным сюжетом романа, в котором фантастика органически сочетается с философским подтекстом, лирикой и юмором (Levi, 2005). Права на экранизацию романа были приобретены Стивеном Спилбергом, и фильм модного режиссера Голливуда Марка Уотерса вышел на экраны. В главной роли снялась Риз Уизерспун. Как отмечают зрители, фильм получился увлекательно-лирическим.

Роман М. Леви «Между небом и землей» не укладывается в привычные литературоведческие шаблоны, он пронизан атмосферой фантастического бреда, кошмарного сна, галлюцинациями. В «потоке сознания», складывающегося из различных произвольных ассоциаций и воспоминаний, с раздвоенным сознанием находится главный герой романа Артур. Трагическая коллизия романа обнаружена уже в самом названии: небо и земля, жизнь и смерть. Жизнь представлена в напряжении всех максимальных сил именно потому, что она поставлена перед лицом смерти главной героини романа.

Модернистское и консервативное искусство в начале прошлого века опирается на теории субъективного идеализма, среди которых наиболее модными являются бергсонизм и фрейдизм. Отрывая человеческое сознание от реальной жизни, Анри Бергсон и Зигмунд Фрейд утверждали, что человеческими поступками руководят темные инстинктивные силы, призывали мыслителей и художников обследовать «подсознание» жизни человека, раскрывая в каждом загадку.

Прошло сто лет, и человечество осознало, наконец, что слишком обожествляло научно-технический прогресс и слишком бесцеремонно обращалось с наследием традиций, начиная с культурных и религиозных и кончая богатствами природы. Автор погружается в исследование сложного духовного мира человека, чья мысль вечно бодрствует в стремлении познать истину и достичь абсолютного совершенства здесь, на земле, а не где-то «там». По своей ритмико-интонационной структуре, простой, сдержанной и вместе с

тем выразительной лексике роман близок модернистскому искусству прошлого века.

Роман неизбежно обрастает подробностями, в его течение на подсознании, интуиции вторгаются сны и сновидения, видения; в нем динамично сплетаются лирические темы; перед нами проходят колоритные описания похищения из больницы тела тридцатилетней Лорэн Клайн, главной героини романа, находящейся в глубокой коме, по мнению полицейских, «слишком красивой, чтобы умереть».

XXI век сформировал современные представления о том, что собой представляет смерть и что человек испытывает после смерти (Moudi, 2007; Ramra, 2002). Сюжетные перипетии книги захватывают в плен с первых страниц: красивая незнакомая девушка-привидение уверена, что вернуться в мир живых ей может помочь только Артур. Почему Артур? По иронии судьбы одинокий архитектор Артур купил ее бывшую квартиру у ее матери-опекуна, в конце концов согласившейся на эвтаназию дочери. За несколько часов приведя квартиру в идеальное состояние, он увидел девушку, приняв ее за шуточный «подарок на новоселье» (Levi, 2017: 41) от друга Пола.

Игра молодости, свобода и улыбка, запасы нерастраченной душевной чистоты, желание показать, на что способен любящий человек характеризуют главного героя романа. Мистический сюжет совмещается с реальными событиями в озорстве фантазии и наблюдательности.

Американский литературовед М. Крепс писал о романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», что фантастика наталкивается на сугубый реализм (Agenosov, 1995). Перефразируя М. Крепса, отметим, что фантастика в романе Марка Леви наталкивается на вполне реальные события и факты, которые разворачиваются летом 1996 года в Сан-Франциско. Образ жизни Лорэн подчеркнуто реален, реальность эта особая, резко очертательная, как и ее «старушка триумф», (английская машина), врезавшаяся в необъятную витрину магазина «Масиз» вместе с хозяйкой. «Как в кино, но тут все взаправду», –

скажет свидетель аварии, сторож автостоянки, указывается точное время аварии: «Без четверти семь».

Темп работы Лорэн можно охарактеризовать двумя словами: «всегда спешу». Вполне реальна ее работа в госпитале, где все подчиняется приказам строгого профессора Фернштейн. Лорэн, врач-интерн из отделения неотложной помощи в госпитале Сан-Франциско, была одной из его учениц и единственной, кто его не боялся. И Фернштейн, нарушая все мыслимые протоколы лечения и реабилитации, пытается вернуть Лорэн из глубокой комы к жизни.

В романе мы встречаемся с фантомом живой героини, утверждающей активное, действенное отношение к жизни, когда она, находясь в коме, отправляется в астральные путешествия. В центре романа – «вечные» общечеловеческие проблемы свободы и несвободы, любви и верности, преданности друг другу. Сила чувств героев романа способна творить чудеса, возвращая их к полноценной жизни. Но и они были бы бессильны перед смертью, если бы не их всепоглощающая любовь.

Триединство добра, истины и красоты отчетливо выявляет духовно-нравственную жизнь Лорэн. Ее внешний облик привлекает внимание сочетанием затаенной, сдержанной внутренней доброты. Детали квартиры становятся неотъемлемой частью художественного мира произведения и не просто способом выразительности, но и способом раскрытия изменений в жизни героев романа. Квартира полна радости, света и музыки. В жизни Артура возникает странное чувство к тому, что иррационально, не подвластно рассудку. Ощущением без образа и названия проникнуто мироощущение Артура как смутное мимолетное ощущение души человеческой.

Нарушая традиционную условность метафорического языка, поэтическое чувство автора проникает за грани конечных вещей и явлений, в запредельную тайну мироздания. М. Леви словно ставит целую серию экспериментов, испытывая судьбу своих героев, прочность их стремления к добру, красоте и гармонии. Можно предположить, что М. Леви пытается проникнуть в наше

самодовольство рассудка, уверенного в том, что, освободившись от примет и суеверий, веры или неверия в загробную жизнь, может создать рациональное устройство всех человеческих отношений.

Писатель не спешит делать окончательные выводы. Он создает в романе тонкую художественную атмосферу, которая противостоит его трагическому колориту. Здесь сошлись все стихии: смешного и серьезного, философии и сатиры, пародии и волшебной фантастики. Неправдоподобность происходящего, фантастика или «сугубый реализм» – извечные проблемы человеческого существования современного общества, устремленного в будущее с его непростым смыслом – в попытке обозначить границы между жизнью и смертью человека, вечной боязни смерти и воскрешение для любви и жизни – тождественны модернистскому искусству прошлого века.

На наш взгляд, ценность книги М. Леви – в высоком гуманизме, в прославлении подлинной красоты, внутренней потребности любви к женщине, мужской дружбе, крепнущей в общем деле ради спасения Лорэн, если все события в романе – правда? На долю героя выпало не так много счастья, чужие несчастья и беды он переживает как свои, а болезнь Лорэн делает Артура мудрее, он глубже понимает смысл жизни, защищая вечные ценности: дом, семью и родных. Герои романа прошли через веру, надежду и Любовь, составляющие успех в их жизни.

Referenses

- Agenosov V.V., (1995). «Trizhdy romanticheskii master»: Proza Mikhaila Bulgakova. *Literatura narodov Rossii XIX–XX vekov*. Moscow: 175–190 [in Russian].
- Levi M., (2017). *Mezhdu nebom i zemlei: roman*. Per s fr. R. Genkinoi. Moscow: Inostranka, Azbuka-Attikus [in Russian].
- Moudi R., (2007). *Zhizn posle zhizni: est li zhizn posle smerti?* Per. s angl. Moscow: Sofiya [in Russian].
- Rampa L., (2002). *Sumerki*. Per s angl. Kyiv: Sofiya [in Ukrainian]
- Levi M., (2005). *Vse reshaet publika*, Retrieved from <https://polit.ru/article/2005/11/28/levi/>